

Kahramanmaraş Depremini Yaşayan Çocukların Deprem Algılarının Resim Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

Türkan SAATÇI^{1*}

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı, Kırşehir, Türkiye

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Kırşehir, Türkiye

³Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Kırşehir, Türkiye

Geliş Tarihi/Received:31.08.2025, Kabul Tarihi/Accepted:10.10.2025

ÖZ

Amaç: Bu çalışma, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremini doğrudan deneyimleyen çocukların deprem algılarını ve duygusal dünyalarını resim analizi yoluyla incelemeyi amaçlamaktadır. **Gereç ve Yöntem:** Nitel araştırma yaklaşımında, olgubilim deseni benimsenmiş; Kahramanmaraş'ta yaşayan 5–13 yaş aralığındaki 29 çocuktan “deprem sırasında neler yaşadın?” ve “depremden sonra neler hissettin?” yönergeleriyle ürettikleri çizimler toplanmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. **Bulgular:** Mavi–yeşil–sarı gibi yatıştırıcı tonların siyah–kahverengi gibi kaygı çağrışımlı tonlarla aynı kompozisyonda birlikte kullanıldığını; güneş, gökkuşağı, kuş/kelebek, çiçek ve özellikle “ev” figürünün sık tekrarlandığını göstermektedir. İnsan figürlerinde eller, ayaklar ve yüz ayrıntılarının eksik bırakılması, ifade güçlüğü ve sosyal çekingenlik göstergeleriyle ilişkilendirilmiştir; mor renk ve ev imgeleri, aidiyet ve güven gereksiniminin altını çizmektedir. Genel olarak çizimler, travmatik izlerle iyileşme/umut dinamiklerinin eşzamanlı seyrettiği dalgalı bir duygulanım yapısına işaret etmektedir. **Sonuç:** Resim analizi depremi yaşamış çocukların deneyimlerini güvenli ve çocuk-merkezli biçimde görünür kılan etkili bir yaklaşımdır. Bulgular, müdahale planlarında okul temelli sanat ve oyun gruplarının; bunları tamamlayan öğretmen eğitimleri ile ailelere yönelik psikoeğitsel programların sistematik biçimde yer almasının yararlı olacağını göstermektedir. Bu doğrultuda, izleme-değerlendirme bileşenleri güçlü, çok paydaşlı ve sürdürülebilir destek programlarının geliştirilmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Figür analizi, Görsel anlatı, Travma

Analyzing the Perceptions of Children Who Experienced the Kahramanmaraş Earthquake Using Picture Analysis Method

ABSTRACT

Objective: This study aims to examine the perceptions and emotional worlds of children who directly experienced the February 6, 2023 Kahramanmaraş earthquake through picture analysis. **Materials and Methods:** Using a qualitative research approach, a phenomenological design was adopted; drawings produced by 29 children aged 5–13 living in Kahramanmaraş in response to the prompts “What did you experience during the earthquake?” and “What did you feel after the earthquake?” were collected and analyzed using content analysis. **Results:** The findings show that soothing tones such as blue, green, and yellow are used together with anxiety-evoking tones such as black and brown in the same composition; the sun, rainbow, bird/butterfly, flower, and especially the “house” figure are frequently repeated. The omission of hands, feet, and facial details in human figures was associated with indicators of difficulty expressing oneself and social shyness; the color purple and images of home underscored the need for belonging and security. Overall, the drawings pointed to a fluctuating emotional structure in which traumatic traces and dynamics of healing/hope coexisted. **Conclusion:** Picture analysis is an effective approach that makes the experiences of children who have experienced an earthquake visible in a safe and child-centered manner. The findings suggest that it would be beneficial to systematically include school-based art and play groups in intervention plans, complemented by teacher training and psychoeducational programs for families. In this regard, it is recommended that monitoring and evaluation components be developed for robust, multi-stakeholder, and sustainable support programs.

Keywords: Earthquake, Figure analysis, Visual narrative, Trauma

Sorumlu Yazar/Corresponding Author: Türkan SAATÇI, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı, Kırşehir, Türkiye, **Email:** trknsaatci05@gmail.com

1.GİRİŞ

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, yakın tarihinin en yıkıcı felaketlerinden birini yaşamıştır. Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7,6 ile 7,7 büyüklüğünde ölçülen iki büyük deprem, toplamda 11 ili doğrudan etkilemiştir. Bu felaket, binlerce insanın yaşamını yitirmesine, milyonlarca kişinin evsiz kalmasına ve temel yaşam gereksinimlerini karşılayamayacak duruma gelmesine yol açmıştır. Depremden en fazla etkilenen gruplardan biri, çocuklardır. Resmî verilere göre, yalnızca doğrudan etkilenen çocuk sayısı yaklaşık 4,8 milyondur [1]. Deprem, çocukların yaşamlarının tüm yönlerini derinden sarsmıştır. Evlerini, okullarını, oyun alanlarını, sosyal çevrelerini ve sevdiklerini kaybeden çocuklar; fiziksel, psikolojik ve sosyo-duygusal açıdan kalıcı olabilecek travmatik etkilerle karşı karşıya kalmıştır. Depremlerin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri, bireysel gelişim özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu etkiler; çocuğun yaşı, cinsiyeti, önceki yaşam deneyimleri, olgunluk düzeyi, aile yapısı ve aldığı psikososyal destek gibi değişkenlere göre farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir [2,3,4]. Bazı çocuklarda bu tepkiler deprem sonrasında hemen gözlemlenirken, bazılarında ise belirtiler zamanla ortaya çıkabilmektedir [5]. Depremin yol açabileceği psikolojik sorunlar arasında travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, anksiyete, yoğun kaygı, stres ve regresyon gibi durumlar yer almaktadır [6,7] Bu etkiler, çocukların duygusal ve sosyal gelişim süreçlerinde uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Deprem sonrasında çocuklarda ortaya çıkan psikolojik ve davranışsal belirtiler arasında kâbus görme, olumsuz ruh hâline bürünme, aşırı uyarılma ve sinirlilik düzeyinde artış gibi tepkiler yer almaktadır [6]. Ayrıca çocuklar, aile bireylerine karşı aşırı hassasiyet geliştirebilmekte; ebeveynlerinden ayrılma korkusu, yoğun kaygı ve korku yaşayabilmektedir [8]. Deprem kaynaklı yıkımlar, can kayıpları ve sonrasında yaşanan zorlu yaşam koşulları; çocuklarda üzüntü, mutsuzluk, ilgi kaybı ve etkin olma isteğinin azalmasına yol açabilmektedir. Bu tür belirtiler, depresyonun çocuklardaki yansımaları olarak değerlendirilmektedir [9,10]. Travma sonrasında çocuklarda gözlemlenen tepkiler, farklı aşamalarda ortaya çıkabilmektedir. İlk aşama, genellikle *şok dönemi* olarak adlandırılmakta ve çoğunlukla ilk 24 saat içerisinde yaşanmaktadır. Bu süreçte çocuklar; yaşanan olayı olmamış gibi kabul etme, inkâr etme, donukluk, tepkisizlik gibi davranışlar sergileyebilmektedir. Bunun yanı sıra titreme, odaklanmada güçlük ve unutkanlık gibi belirtiler de görülebilmektedir [3,11]. Bu ilk aşama, çocukların mevcut durumu anlamlandırma ve algılama çabalarının yoğun olduğu bir dönemdir. Aynı zamanda, önceki yaşam düzenlerinin yerini alan yeni koşullara uyum sağlama ya da bu koşullarla ilk kez yüzleşme süreci olarak değerlendirilmektedir. Travma sonrası ikinci aşama, *tepki süreci* olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde çocuklarda, yaşanan olaya yönelik yoğun duygusal tepkiler ortaya çıkmaktadır [5]. Korku, kaygı, üzüntü, öfke ve çaresizlik gibi duygular bu süreçte belirgin şekilde gözlenmektedir. Çocuklar, travmatik olaya ilişkin kâbus görebilmekte; uyku

ve yeme bozuklukları yaşayabilmektedir. Bu bağlamda İnal ve Erdim [12] tarafından yapılan çalışmada, depremi deneyimleyen çocukların bu tür tepkiler sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu süreçte ayrıca ebeveynlere aşırı bağlılık, içe kapanma, sinirlilik ve saldırganlık gibi davranışsal değişiklikler de görülebilmektedir [3,13]. Deprem yaşamış çocukların, olayı hatırlatabilecek kişi veya durumlardan uzak durma eğiliminde oldukları da belirtilmektedir [3,14]. Tepki süreci, hem çocuklar hem de onlarla doğrudan iletişim halinde olan yetişkinler açısından kritik öneme sahiptir. Bu aşamada, çocukların yaşadıkları duyguların doğru biçimde algılanması ve bu duygulara yönelik uygun destek mekanizmalarının geliştirilmesi, geleceğe dönük iyileştirme çalışmalarının ön koşulu olarak değerlendirilmektedir. Travma sonrası üçüncü aşama, *iyileştirme süreci* olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem, çocukların yaşanan travma sonrasında normalleşmeye başlaması ve karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmesi sürecini ifade etmektedir [15,16]. Bu aşamada, ailelerin ve toplumun öncülük ederek dayanışma içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Çocukların sevgi, şefkat ve güvenli bir ortamda bulunmaları, iyileşme sürecinin temel belirleyicilerinden biridir [17]. Bu tür bir ortam, çocukların travma ve diğer olumsuz deneyimlerle daha sağlıklı şekilde başa çıkmalarına katkı sağlamaktadır. İyileştirme sürecinde çocukların kendilerini ifade etme biçimleri farklılık gösterebilir. Sanat çalışmaları, oyun terapisi, müzik terapisi gibi yaratıcı yöntemler, çocukların duygularını yansıtmalarında etkili olabilmektedir [18]. Bu bağlamda, özellikle resim analizleri, çocukların iç dünyalarını anlamada ve iyileşme sürecine destek olmada öne çıkan yöntemlerden biri olarak görülmektedir. Resim çizmek, çocukların kendilerini ifade etmelerinde en önemli araçlardan biridir. Dil gelişimlerinin yeterli olmadığı ya da yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmek istemedikleri durumlarda, resim; çocukların duygu ve düşüncelerini yansıtmalarında etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu yöntem, özellikle çocukların karmaşık duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onların iç dünyaları hakkında bilgi edinmeye yardımcı olmaktadır [19,20,21]. Bu bağlamda çocukların yaşadıkları çeşitli travmaları resim çizme yoluyla daha iyi ifade edebildikleri görülmektedir. Kahramanmaraş depremi gibi büyük ölçekli bir felaketi yaşayan çocuklar, yaşadıkları korku, kaygı ve belirsizlik gibi duyguları ifade etmekte zorlanabilmektedir. Resim çizme, bu süreçte çocukların duygularını kâğıda aktarmalarına, yaşadıkları deneyimleri sembolleştirmelerine ve travmayla başa çıkabilmeleri için güvenli bir alan oluşturmalarına katkı sağlamaktadır [22,23]. Bu çerçeveye ek olarak, araştırma Bağlanma Kuramı ve Freud'un Psikanalitik Kuramı ışığında da değerlendirilmektedir. Bağlanma Kuramı, çocukların temel güven duygusunun aile ile kurulan ilişki üzerinden şekillendiğini ve travmatik yaşantılarla zedelenebileceğini ortaya koyar. Çalışmada resimlerde sıkça görülen ev ve aile figürleri ile mor rengin kullanımı, çocukların güven ve aidiyet ihtiyaçlarını sembolik biçimde yansıtmaktadır.

Freud'un psikanalitik yaklaşımı ise, çocukların bilinçdışı duygu ve çatışmalarını doğrudan dile getiremediklerinde semboller aracılığıyla dışavurdıklarını vurgular. Bu bağlamda resimlerde ellerin, ayakların ya da yüz ayrıntılarının eksik bırakılması, çocukların kaygı, korku ve ifade güçlüklerinin bilinçdışı yansıması olarak değerlendirilebilir. Böylece araştırma, hem bağlanma gereksinimini hem de bilinçdışı çatışmaların sembolik anlatımını görünür kılmaktadır. Bu çalışma, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem

2.MATERYAL VE METOT

2.1. Araştırma modeli

Bu araştırma, deprem sürecini yaşamış çocukların yaşadıkları deneyimleri, duygu ve düşüncelerini kendi ifadeleriyle anlamak amacıyla nitel araştırma yaklaşımı içinde olgu bilim deseni ile yürütülmüştür. Nitel araştırma yaklaşımı, insanların davranışları pek çok farklı disiplinler ile inceleyerek anlamaya yönelik güçlü temelleri bulunan, bireylerin ortamlarındaki yaşantılarına yönelik çok yönlü bir araştırma yaparak anlamaya çalışır [24,25]. Olgubilim deseni ise nitel araştırma yönteminin alt başlıklarından olup; araştırılan konunun, olgunun kaynağı tarafından

2.2. Katılımcı Grubu

Araştırmanın katılımcılarını, Kahramanmaraş ilinde yaşayan ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden doğrudan etkilenen 5-13 yaş aralığında 29 çocuk oluşturmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Ailelerden yazılı izin alınmış, çocuklara ise yaşlarına uygun biçimde bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcı dâhil etme ölçütleri: (i) depremi doğrudan yaşamış olmak, (ii) 5–13 yaş aralığında olmak, (iii) ebeveyn yazılı onamı ve çocuğun yaşına uygun bilgilendirilmiş rıza vermesi. Dışlama ölçütleri: (i) akut psikiyatrik kriz veya eşzamanlı müdahale gerektiren klinik durum, (ii) uygulama saatinde somatik rahatsızlık nedeniyle katılımın uygun olmaması.

2.3. Veri toplama araçları

2.3.1.Resim analizi: Çocuklardan “Deprem sırasında neler yaşadın?” ve “Depremden sonra neler hissettin?” yönergeleri doğrultusunda resim çizmeleri istenmiştir. Resim, çocukların sözel olarak ifade etmekte zorlandıkları duygularını ve düşüncelerini yansıtabilmeleri için bir araç olarak tercih edilmiştir. Çocuklara silgi,kuru/yağlı pastel ve keçe uçlu kalemler gibi istenmiştir. Resim, çocukların sözel olarak ifade etmekte zorlandıkları duygularını ve düşüncelerini yansıtabilmeleri için bir araç olarak tercih edilmiştir. Çocuklara silgi, kuru/yağlı pastel ve keçe uçlu kalemler gibi temel malzemeler sağlanmıştır; malzeme seçimi çocuk seçimine bırakılmıştır.

2.4. Veri Toplama Süreci

Veri toplama çalışmaları, 10.04.2023- 30.03.2023 tarihleri arasında çocukların kendilerini güvende hissettiklerinin düşünüldüğü merkezlerde

3.BULGULAR

3.1. Renk kullanımı

Araştırma kapsamında incelenen resimlerde mavi, yeşil, sarı, kırmızı, mor, kahverengi ve siyah renkler belirgin

sonrasında çocukların kendilerini güvenli bir ortamda ifade etmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, çocukların deprem sürecindeki yaşantılarını resimler aracılığıyla ifade etmelerine olanak sağlanmış; bu resimlerden çocukların duygu ve düşünceleri hakkında derinlemesine bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın yanıt aradığı temel problem, “Kahramanmaraş depremini yaşayan 5–13 yaş aralığındaki çocukların deprem sürecine ve sonrasına ilişkin algıları, duygusal deneyimleri ve ihtiyaçları resim analizi yöntemi aracılığıyla nasıl ortaya çıkmaktadır?” sorusu etrafında şekillenmiştir.

bilginin somut bir şekilde dışarıya aktarılabilmesidir [26]. Bu çalışmada olgubilim deseninin kullanılmasının temel nedeni, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremini doğrudan deneyimleyen çocukların yaşantılarını, algılarını ve duygusal dünyalarını onların özel ifadeleri üzerinden derinlemesine anlamaktır. Deprem gibi travmatik olayların çocuklarda bıraktığı etkiler, her bireyin yaş, gelişim düzeyi, aile yapısı ve sosyal çevresi gibi faktörlere bağlı olarak farklılaşmaktadır. Olgubilim, bu çeşitliliği anlamak ve çocukların iç dünyalarına dair özgün deneyimlerini görünür kılmak için uygun bir yöntem sağlamaktadır.

gerçekleştirilmiştir. Öncelikle araştırmanın amacı, süreci ve gönüllü katılım ilkeleri çocuklara ve ebeveynlere anlaşılır bir dilde aktarılmıştır. Çocuk ve ebeveyn gönüllülük, “istediğin zaman ara verebilirsin” ilkesi vurgulandı. Resim çizme etkinliği yaklaşık 20–30 dakika sürmüştür. Süreç boyunca çocukların psikolojik güvenliği ön planda tutulmuş, zorlayıcı sorulardan kaçınılmıştır.

2.5. Veri Analizi

Araştırmada elde edilen çocuk çizimleri, nitel veri analizine uygun olarak içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Çocukların çizimleri öncelikle araştırmacılar tarafından tek tek incelenmiş, her bir resimde kullanılan renkler, figürler, semboller, mekân betimlemeleri ve duygusal yansımalar ayrı ayrı not edilmiştir. Bu süreçte açık kodlama tekniği kullanılarak her bir görsel öge için ilk kodlar oluşturulmuştur. Daha sonra benzer kodlar bir araya getirilerek kategoriler oluşturulmuş; bu kategorilerden hareketle “renk kullanımı”, “figürler ve semboller”, “duygusal durum ve ruhsal yansımalar”, “iletişim ve sosyal ilişkiler”, “aile algısı ve güven ihtiyacı” ile “travma sonrası umut ve huzur arayışı” olmak üzere altı ana tema geliştirilmiştir. Analiz sürecinde iki bağımsız araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlama yapılmış, kodlama sonrası elde edilen bulgular karşılaştırılarak görüş birliği ve uyum yüzdesi hesaplanmıştır. Kodlayıcılar arası uyum oranı %85'in üzerinde bulunmuş, bu durum analiz sonuçlarının güvenilirliğini desteklemiştir. Bulguların geçerliliğini artırmak amacıyla, temaların oluşturulma süreci ayrıntılı biçimde raporlanmış, doğrudan çizimlerden elde edilen örneklerle desteklenmiştir. Ayrıca elde edilen temaların literatürle karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılarak yorumların bağlamsal tutarlılığı sağlanmıştır.

biçimde öne çıkmıştır. Mavi renk çoğu zaman gökyüzü, deniz veya bulut gibi doğal unsurlarda yer almış, ancak aynı

zamanda huzur, denge ve duygusal kontrolün sembolü olarak değerlendirilmiştir. Yeşil, uyum, güven, olgunluk ve mutluluk çağrışımları ile ön plana çıkarken, özellikle doğa temalı sahnelerde belirginleşmiştir. Sarı renk genellikle mutluluk, yaşam enerjisi ve sevgi duygularını yansıtmış, özellikle güneş ve çiçek figürlerinde tercih edilmiştir. Mor renk, anne-baba desteği ve güven ihtiyacının altını çizen bir sembol olarak dikkat çekmiş, kırmızı ise hem güven ve

canlılık hem de tehlike ve kayıp gibi çift yönlü anlamlar taşımıştır. Kahverengi, üzüntü, yalnızlık ve sevgi ihtiyacının göstergesi olarak yorumlanmış; siyah ise karamsarlık, kaygı ve belirsizlik duygularının bir yansıması olmuştur. Renklerin figürlerle birlikte değerlendirilmesi, çocukların hem umut ve huzur arayışını hem de travmanın bıraktığı duygusal gölgeleri eş zamanlı olarak taşıdıklarını göstermektedir.

Şekil 1. Renk kullanımı temasına örnek resimler

3.2. Figürler ve semboller

Resimlerde sıklıkla tekrar eden figürler arasında güneş, bulut, ev, çiçek, kalp, kuş, gökkuşağı, kelebek, ağaç, kaplumbağa, araba ve insan figürleri yer almaktadır. Güneş, gökkuşağı ve çiçekler, çocukların umut, mutluluk ve yaşam enerjisini ifade ettikleri pozitif semboller arasında en yaygın olanlardır. Kalp figürü sevgi, bağlılık ve şefkat arayışını simgelerken, kuş ve kelebekler özgürlük, hayal gücü ve umut duygularıyla ilişkilendirilmiştir. Ev figürü, çocukların

aile algısını ve ev ortamına ilişkin hislerini yansıtmış; bacasından duman çıkan evler sıcak ve yaşanabilir bir aile ortamını, içi görünmeyen veya kalın dumanlı evler ise aile içi çatışma ve huzursuzluğu temsil etmiştir. İnsan figürlerinde ise sıklıkla eller, ayaklar, burun veya ağız gibi detayların eksik bırakıldığı görülmüş; bu durum güven eksikliği, iletişim sorunları, kendini ifade etmede zorlanma ve sosyal ilişkilere mesafeli olma ile ilişkilendirilmiştir.

Şekil 2. Figürler ve semboller temasına örnek resimler

3.3. Duygusal Durum ve Ruhsal Yansımalar

Çocukların resimlerinde hem olumlu hem olumsuz duyguların bir arada bulunduğu karmaşık kompozisyonlar dikkat çekmiştir. Pozitif temalar (sevgi, mutluluk, huzur ve umut) ile negatif duygular (kaygı, huzursuzluk, karamsarlık ve depresif eğilimler) çoğu zaman aynı resim içerisinde yer almıştır. Bazı durumlarda, figürlerin anlamı ile kullanılan renkler arasında uyum gözlemlenirken, bazı resimlerde bu iki

unsur arasında belirgin bir çelişki gözlenmiştir. Örneğin, umut ve neşeyi temsil eden gökkuşağı figürünün siyah veya koyu renklerle desteklenmesi, çocuğun içsel çatışmasının görsel bir ifadesi olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, deprem sonrası yaşanan travmanın çocuklarda yalnızca olumsuz duyguları değil, aynı zamanda iyileşme ve umut arayışını da tetiklediğini göstermektedir.

Şekil 3. Duygusal durum ve ruhsal yansımalar temasına örnek resimler

3.4. İletişim ve Sosyal İlişkiler

İnsan figürlerinde gözlenen eksiklikler (özellikle eller, ayaklar, burun ve ağız gibi detayların çizilmemesi) çocukların sosyal ilişkilerinde yaşadıkları zorluklara, güven eksikliğine ve iletişimde çekingenliğe işaret etmektedir.

Eller, sosyal etkileşim ve dış dünyayla temasın sembolü olarak değerlendirilirken; ayaklar hareket, bağımsızlık ve kendine güvenle ilişkilendirilmiştir. Bu unsurların eksikliği, çocukların çevreye uyum sağlama konusunda

zorlandıklarının ve kendilerini yeterince güvende hissetmediklerinin göstergesi olabilir. Ağız ve burun gibi

yüz detaylarının eksik bırakılması ise iletişim isteksizliği, duygularını ifade etmekte zorlanma ve içe kapanma eğilimleriyle bağlantılıdır.

Şekil 4. İletişim ve sosyal ilişkiler temasına örnek resimler

3.5. Aile algısı ve güven ihtiyacı

Ev figürleri ve mor renk kullanımının yoğunluğu, çocukların aile bağlarına verdikleri önemi ve güven ihtiyacını güçlü biçimde ortaya koymuştur. Sıcak ve huzurlu aile ortamı sembolize eden figürlerin yanında, bazı resimlerde aile içi çatışma veya huzursuzluğu işaret eden görsel ipuçları da gözlenmiştir. Bacasından duman çıkan ev,

genellikle sıcak bir aile ortamını yansıtırken, içi görünmeyen veya kalın dumanlı evler iletişim sorunları ve içe kapanıklıkla ilişkilendirilmiştir. Mor rengin aile desteği ve güven ihtiyacının sembolü olarak sık kullanılması, çocukların deprem sonrası süreçte ebeveyn figürleriyle kurdukları bağın güçlenme veya zayıflama düzeyine dair önemli bilgiler sunmaktadır.

Resim 5. Aile algısı ve güven ihtiyacı temasına örnek resimler

3.6. Travma sonrası umut ve huzur arayışı

Birçok resimde gökyüzü, deniz, gökkuşağı, doğa manzaraları, ağaçlar ve çiçekler gibi huzur verici unsurlar yer almıştır. Bu figürler, çocukların deprem sonrası dönemde umut ve huzur arayışını sürdürdüklerini göstermektedir. Ancak bu pozitif temalar, kimi zaman karamsar renkler, eksik bırakılmış figürler veya düzensiz

kompozisyonlarla birlikte sunulmuş; bu durum, çocukların zihninde umudun yanında travmanın etkilerinin de hâlen varlığını sürdürdüğünü ortaya koymuştur. Umut ve huzur sembollerinin karamsar renklerle eşleşmesi, travmanın bıraktığı izlerle iyileşme sürecinin eş zamanlı olarak devam ettiğinin görsel bir göstergesi olarak değerlendirilebilir

Resim 6. Travma sonrası umut ve huzur arayışı temasına örnek resimler

4. TARTIŞMA

Bu çalışmada çocuk çizimlerinde umut/huzur göstergeleri ile kaygı/karamsarlığın birlikte görünümü dikkat çekmiştir. Güneş, gökkuşağı, çiçek gibi motiflerin koyu tonlarla eşzamanlı kullanımı, iyileşme arzusunun travmatik uyarılmışlıkla yan yanlığına işaret etmektedir. Afet sonrasında çocuk ve ergenlerde travma ilişkili belirtilerin dalgalı seyri, eşik altı kümelerin dahi işlevselliği etkileyebilmesi ve yinelenen artçıların “yeniden tetikleme” etkisi, yakın dönem ampirik bulgularla uyumludur [27,28,29]. Depremler sonrasında uyku kalitesi

ve afet tekrarına ilişkin korkunun çocuklarda artması da bu duygulanım örüntüsünü destekler niteliktedir [30]. Çocukların çizimlerinde ev ve aile temalarının öne çıkması ile mor ve koyu tonların güven ve aidiyet ihtiyacıyla birlikte görünmesi, güvenli bağlanma alanlarının yeniden inşasının merkezi rolüne işaret eder. 2023 depremlerinin ardından adolesanlarda akut stres tepkileri ve izleyen aylardaki ruhsal belirtiler, özellikle yakın kayıp, barınma ve okul sürekliliğinde kesinti gibi bağlamsal kırılma ile açıklanmaktadır [28,29]. Eğitim ortamlarının yeniden işlevselleştirilmesi ve okul-aile eksenli desteklerin

sürekliliği, çocukların psikososyal iyileşmesinde koruyucu bir zemin sunmaktadır [30,31]. Duygu düzenleme açısından, umut sembollerinin karanlık arka planlarla birlikte kullanılması karışık duygulanıma işaret eder; bu, deprem sonrası çocukların farklı yoğunluklarda korku, kaygı ve umut duygularını eşzamanlı taşıyabildiğine dair bulgularla tutarlıdır [27,32] Bu durum, okul ve topluluk temelli psikososyal hizmetlerin süreklilik içinde planlanmasını gerektirir [30]. Bu çalışmada çizimler tanı koyma amacıyla değil, nitel içerik analizi kapsamında anlatı ve göstergesel anlam örüntülerini yakalamak için kullanılmıştır. Güncel ölçme-değerlendirme yazını, HTP ve insan figürü tipi projektif tekniklerin tek başına tanısal kullanımına dair psikometrik sınırlılıklara dikkat çekmekte; bazı puanlama sistemlerinde güvenilirlik/geçerlik sorunlarını bildirmektedir [33,34,35]. Buna karşın, uygun çerçeve ve çoklu kanıt hattı ile birleştirildiğinde, çizimlerin çocukların bağlanma ve güven temsillerine dair yansıtıcı değer taşıyabildiği de kabul görmektedir [36]. Bu nedenle, mevcut yorumlarımız klinik tanı yerine bağlamsal anlamlandırma ve okul temelli yönlendirme amaçlıdır. Bulgular, okul temelli ve aileyi kapsayan müdahalelere sanat temelli yaklaşım entegrasyonunu desteklemektedir. Son yıllardaki derlemeler ve meta-analizler, travma deneyimi olan çocuk ve gençlerde görsel sanat temelli uygulamaların TSSB, anksiyete ve ilişkili belirtilerde küçük-orta düzey iyileşmeler sağlayabildiğini göstermektedir [37,38]. Okul içinde yürütülen rastgele kontrollü bir pilot çalışma da çocuk odaklı sanat terapisinin uygulanabilirliğini ve olumlu sonuç potansiyelini göstermiştir [39]. Afet bağlamında çok sektörlü MHPSS paketleri ve koordinasyon rehberlikleri, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin bütünsel çalışmasını önceler [30]. Mevcut bulgularımız, rehberlik servisleri ve sınıf içi etkinliklerle sanat temelli atölyelerin yapılandırılmasını ve öğretmen-veli eğitimlerinin standardize edilmesini önerir. Uygulama çıkarımları ve politika, bulgular, okul/yerel yönetim ölçeğinde erken tarama-izlem, aile odaklı güven/öngörülebilirlik güçlendirme ve sanat/oyun temelli

5. SONUÇ

Bu araştırma, deprem deneyimi yaşamış çocukların yaşantılarını resim analizi yöntemi aracılığıyla anlamayı ve bu deneyimlerin onların sosyal-duygusal gelişimlerine etkilerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Olgu bilim desenine dayalı olarak elde edilen bulgular, çocukların resimlerinde hem travmanın olumsuz etkilerinin hem de iyileşme, umut ve huzur arayışının eş zamanlı olarak varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Renk kullanımı, çocukların ruhsal durumlarını yansıtan güçlü bir ifade alanı olmuştur. Mavi ve yeşil gibi huzur ve güven çağrıştıran renkler sıkça tercih edilirken, siyah ve kahverengi gibi karamsarlık ve kaygı sembolleri de aynı kompozisyonlarda yer almıştır. Bu durum, iyileşme sürecinin travmanın gölgesinde devam ettiğini göstermektedir. Figürler ve semboller, çocukların umut, sevgi ve güven ihtiyacını açıkça yansıtmıştır. Ancak insan figürlerinde eksik bırakılan eller, ayaklar, ağız veya burun gibi detaylar; güven eksikliği, iletişim sorunları ve sosyal çekingenlik göstergeleri olarak değerlendirilmiştir. Aile algısı, resimlerdeki ev figürleri ve mor renk kullanımıyla güçlü bir biçimde ortaya konmuştur. Çocukların güvenli aile ortamına olan ihtiyaçları belirgin

grup çalışmaları gibi müdahale başlıklarını ön plana çıkarmaktadır. Türkiye’de 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen psiko-sosyal destek uygulamalarının kapsamı ve ölçeği, bu yaklaşımın uygulanabilirliğine dair güncel bir çerçeve sunmaktadır [17]. Sınırlılıklar ve gelecek çalışmalar, tek veri aracı olarak çizime ve bağlamsal örnekleme dayanan bu çalışma, genellenebilirlik bakımından sınırlıdır; ancak derinlemesine nitel içgörü üretir. Boylamsal tasarımlar ve karma yöntem çalışmalar, renk/figür semantiğinin zaman içindeki dönüşümünü ve aile iklimi-çocuk çizimi ilişkisinin yönünü sınavabilir [40,41]. Bu çalışmanın elde ettiği bulgular, klasik kuramlarla örtüşmektedir. Öncelikle, Bağlanma Kuramı çerçevesinde yapılan araştırmalar, çocukluk çağı travmalarının güvenli bağlanma ihtiyacını ve aidiyet duygusunu arttırdığını göstermektedir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada, travmatik yaşantıların çocukların bağlanma stillerini doğrudan etkilediği ve ebeveyne yönelme ihtiyacını yoğunlaştırdığı ortaya konmuştur [42]. Benzer şekilde, afet sonrası çocuklarda bağlanma figürlerine yönelimin arttığını gösteren bulgular uluslararası literatürde de vurgulanmaktadır [43]. Çocukların resimlerinde ev figürünün sıkça tekrar etmesi ve mor rengin güven ile aile desteğini sembolize etmesi, bağlanma ihtiyacının görsel sembollerle dışavurumu olarak yorumlanabilir. Nitekim resim ve sanat temelli çalışmalar, çocukların travma sonrası duygularını semboller aracılığıyla ifade ettiklerini ve bunun iyileştirici bir rol oynadığını göstermektedir [44,45]. Diğer yandan, bulgular Psikanalitik Kuram bağlamında da değerlendirilebilir. Çocukların resimlerinde ellerin, yüzün ya da ayakların eksik çizilmesi, kaygı ve korku gibi bilinçdışı çatışmaların sembolik dışavurumu olarak anlaşılabilir. Psikanalitik perspektiften yapılan güncel çalışmalar, travma yaşayan çocukların sembolik düzlemde duygu dışavurumlarının arttığını göstermektedir [46,47]. Mevcut bulgular; bir yandan bağlanma ihtiyacının travma sonrasında güçlendiğini, öte yandan bilinçdışı duyguların sembolik anlatım biçimleriyle görünür hale geldiğini ortaya koyarak hem yerel hem de uluslararası literatürün öngörülebilirliğiyle örtüşmektedir.

biçimde gözlenmiştir. Çelişkili duyguların bir aralığı, hem pozitif hem negatif sembollerin aynı resimde bulunmasıyla kendini göstermiştir. Bu, çocukların iç dünyasında travma izleri ile iyileşme çabalarının eş zamanlı ilerlediğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, deprem sonrası çocukların duygu dünyalarının karmaşık, çok katmanlı ve dalgalı bir yapıya sahip olduğunu; resimlerin ise bu içsel süreçlerin görünür kılınmasında önemli bir araç olduğunu göstermektedir. Deprem sonrası çocuklara yönelik destek programlarında, resim analizi gibi yaratıcı sanat temelli yöntemler aktif olarak kullanılmalıdır. Bu yöntemler hem değerlendirme hem de müdahale süreçlerinde etkili olabilir. Ailelere, çocuklarının sanat yoluyla ifade ettikleri duyguların anlamlandırılması konusunda rehberlik edilmeli; aile içi iletişim ve güven bağlarını güçlendirecek eğitim programları uygulanmalıdır. Okul rehberlik servislerinde, travma sonrası öğrencilerin duygusal durumlarını anlamaya yönelik sanat temelli atölyeler düzenlenmelidir. Öğretmenler, öğrencilerin çizimlerinden yansıyan ipuçlarını tanıyabilmeleri için hizmet içi eğitim almalıdır. Travma sonrası çocukların duygu durumlarının zaman içerisindeki

değişimini anlamak için boylamsal çalışmalar yapılmalı; sanat temelli değerlendirmeler belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Psikologlar, sanat terapistleri, sosyal hizmet uzmanları ve eğitimcilerden oluşan ekipler

Teşekkür

Bu çalışmanın yürütülmesi sürecinde gönüllü olarak katılım sağlayan tüm çocuklara, samimi katkıları ve içten çabaları için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Araştırma sürecinde çocukların yanında yer alarak destek veren, zamanlarını ayıran ve sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayan değerli ebeveynlere de ayrıca teşekkür ederiz.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarların beyan edilecek herhangi bir çıkar çatışması yoktur. Bu çalışma herhangi bir kurum/kuruluş tarafından fonlanmamış; malzeme, cihaz veya hizmet desteği alınmamıştır.

Etik Kurul Onayı

Araştırma için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etik

KAYNAKLAR

- [1]. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023, Mart). *Kahramanmaraş ve Hatay depremleri raporu*. <https://www.sbb.gov.tr/2023-kahramanmaraş-ve-hatay-depremleri-raporu>
- [2]. Soygüt, M. B., Gündoğdu, H., Kılıç, Z., & Tekin, E. Ö. (2023). Deprem bölgesinde çocuk olmak. *Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 419–435.
- [3]. Aral, N. (2023). Depremin çocuklara etkileri. *Çocuk ve Gelişim Dergisi*, 6(11), 93–105.
- [4]. Altun, F. (2016). Afetlerde psikososyal hizmetler: Marmara ve Van depremleri karşılaştırmalı analizi. *Çekmece İzü Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(8–9), 183–197.
- [5]. Özkan, B., & Çetinkaya Kutun, F. (2021). Afet psikolojisi. *Sağlık Akademisyenleri Dergisi*, 8(3), 249–256.
- [6]. Ataç M, Özsezer G. Depremden Etkilenen Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Durumu ve Hemşirelik Yaklaşımı. *Emergency Aid and Disaster Science*. Mart 2021;1(1):22-27.
- [7]. Carrion, V. G., Weems, C. F., Ray, R., & Reiss, A. L. (2002). Toward an empirical definition of pediatric PTSD: The phenomenology of PTSD symptoms in youth. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 41(2), 166–173.
- [8]. Ünver, H., & Karakaya, I. (2019). Çocuk ve ergen psikiyatrisinde özelleşmiş bir travma polikliniği deneyimi. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, 22, 298–303.
- [9]. Tanhan, F., & Mukba, G. (2015). Depreme ilişkin algının deprem yaşayan ilköğretim öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi. *International Journal of Human Sciences*, 12(2), 1581-1601.
- [10]. Mutch, C. (2013). Sailing through a river of emotions: Capturing children's earthquake stories. *Disaster Prevention and Management*, 22(5), 445–455.

aracılığıyla çocukların hem duygusal hem de sosyal gelişimleri bütüncül bir yaklaşımla desteklenmelidir. Toplum genelinde, travma sonrası çocukların sanatsal ifadelerinin önemi konusunda farkındalık çalışmaları yapılmalı; bu konuda yerel yönetimler, STK'lar ve medya aracılığıyla bilgilendirme kampanyaları yürütülmelidir.

Kurulu'ndan gerekli izin (Tarih: 06.04.2023, Karar No 2023/03/01) alınmıştır. Katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulmuş, resimlerde herhangi bir kişisel bilgi paylaşılmamıştır. Araştırmanın amacı ve yararları ebeveynlere anlatılarak gönüllülük ilkesi gözetilerek sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Çocuklara ve ailelerine istedikleri zaman çalışmadan çekilme hakkı tanınmıştır.

Yazar Katkıları

Konsept - TS; Tasarım - TS; Denetim - GS; Kaynaklar - GS,MK ; Malzemeler - MK; Veri Toplama ve/veya İşleme -TS,GS,MK ; Analiz ve/veya Yorum - TS, MK ; Literatür Taraması - TS,MK ; Yazma - TS; Eleştirel İnceleme - GS

Kurumsal Ve Finansal Destek

Çalışmada finansal destek bulunmamaktadır.

- [11]. Kukuoğlu, A. (2018). Doğal Afetler Sonrası Yaşanan Travmalar ve Örnek Bir Psikoeğitim Programı. *Afet ve Risk Dergisi*, 1(1), 39-52.
- [12]. İnal, S., & Erdim, L. (2015). Doğal Afet Nedeniyle Post Travmatik Stres Bozukluğu Yaşayan Bir Olguda Hemşirelik Bakımının Planlanmasında Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'nin Kullanılması. *Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi*, 2(3), 345-354.
- [13]. Limoncu, S., & Atmaca, A. B. (2018). Çocuk merkezli afet yönetimi. *Megaron*, 13(1), 132–143.
- [14]. Akcanbaş M., (2009), *Çocuklarda ve Gençlerde Afet Psikososyolojisi El Kitabı (I)*, <http://mertakcanbas.blogcu.com/cocuklar> ve *gençlerde-afet-psikososyolojisi-el-kitabi-i/6232106*,
- [15]. Aydın, D. (2012). Afet sonrası psikososyal destek uygulamaları. *İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi*, 1–9.
- [16]. Zenter, Ö., Ozmen, F., & Yıldırım, T. (2024). Deprem Sonrası Çocuk Özel Eğitim Yerleşkesi Mimari Tasarım Deneyimi. *Journal of Architectural Sciences and Applications*, 9(Special Issue), 270-292.
- [17]. UNICEF. (2023, 11 Nisan). *Türkiye Humanitarian Situation Report No. 8 (Earthquake)*. [https://www.unicef.org/media/138801/file/Turkiye-Humanitarian-Situation-Report-No.8-\(Earthquake\)-11-April-2023.pdf](https://www.unicef.org/media/138801/file/Turkiye-Humanitarian-Situation-Report-No.8-(Earthquake)-11-April-2023.pdf)
- [18]. Demir Yıldız, C., & Demir Öztürk, E. (2023). Eğitim ve çocuk özelinde Kahramanmaraş depremleri. *Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi*, 6(12), 1649–1664.
- [19]. Arıcı, B. (2006). Resim, psikoloji ve çocuğun dünyasında resim. *Sanat Dergisi*, 10, 15–22.
- [20]. Metin, Ş., & Aral, N. (2012). Dört–yedi yaş çocuklarının resim gelişim özelliklerinin

- incelenmesi. *Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi*, 1(2), 55–69.
- [21]. Yukay Yüksel, M., Canel, N., Mutlu, N., Yılmaz, S., & diğerleri. (2015). Okul öncesi çağıdaki çocukların "iyi" ve "kötü" kavram algılarının resim analizi yöntemiyle incelenmesi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 13(29), 271–303.
- [22]. Semiz, B. (2024). Medyadaki Depreme Dair Görüntülerin Erken Çocukluk Dönemi Çocuklarının Resimleri Üzerine Etkisi. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(2), 105–115.
- [23]. Yavuzer, H. (2009). *Resimleriyle çocuk* (13. bs.). Remzi Kitabevi.
- [24]. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- [25]. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Nobel.
- [26]. Özet, B. (2022). 7–9 yaş çocukların pandemi sürecinde deneyimledikleri uzaktan eğitimin sosyal gelişimlerine etkisinin resim analizi aracılığıyla incelenmesi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi].
- [27]. Çelik, Y. S., Keskin, O., Hızlı Sayar, G., Üçdaş, R., & Gencer, Ö. (2024). Understanding of aftershocks and fear of recurrence: A focus on children and adolescents after the 2023 Kahramanmaraş earthquakes. *Psychiatry and Clinical Psychopharmacology*, 34(4), 246–255.
- [28]. Efendi, E., Temeltürk, F., Çakmak, G., & Dinçer, M. Y. (2023). Acute stress reactions and their risk factors among adolescents in the aftermath of the 2023 Turkey earthquakes. *Children*, 10(10), 1694.
- [29]. Eroglu, K., & Yaksi, O. (2025). Long-term psychopathology rates of children and adolescents after the Kahramanmaraş earthquake in Türkiye. *Indian Journal of Psychiatry*, 67(3), 247–254.
- [30]. UNICEF. (2025). *Integrating mental health and psychosocial support into education in emergencies using the Minimum Service Package (Technical Brief)*. https://www.unicef.org/media/159916/file/MHPS_S%20in%20EiE%20Technical%20Brief.pdf.pdf
- [31]. Inter-Agency Standing Committee (IASC). (2023). *IASC handbook: Mental health and psychosocial support coordination*. <https://globalprotectioncluster.org/sites/default/files/202303/IASC%20Handbook%2C%20Mental%20Health%20and%20Psychosocial%20Support%20Coordination.pdf>
- [32]. Düken, M. E., & Kuru, N. (2024). What do earthquakes to children? Sleep quality and fear of disasters in children after the 2023 Kahramanmaraş earthquakes. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*. Advance online publication.
- [33]. Guo, H., Feng, B., Ma, Y., Zhang, X., Fan, H., Dong, Z., Chen, T., & Gong, Q. (2023). Analysis of the screening and predicting characteristics of the house-tree-person drawing test for mental disorders: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 1041770.
- [34]. Lin, Y., Zhang, N., Qu, Y., Li, T., Liu, J., & Song, Y. (2022). The house-tree-person test is not valid for the prediction of mental health: An empirical study using deep neural networks. *Acta Psychologica*, 230, 103734.
- [35]. Santillo, L. A., Anastasia, A., Tátrai, D., Quartier, V., & Schaub, A. (2025). Projective in time: A systematic review on the use and relevance of projective methods in paediatrics and child neuropsychiatry. *Children*, 12(3), 300.
- [36]. Malchiodi, C. A. (2012). *Handbook of art therapy* (2nd ed.). The Guilford Press.
- [37]. Annous, N., Al-Hroub, A., & El Zein, F. (2022). A systematic review of empirical evidence on art therapy with traumatized refugee children and youth. *Frontiers in Psychology*, 13, 811515.
- [38]. Maddox, G. A., Bodner, G. E., Christian, M. W., & colleagues. (2024). On the effectiveness of visual arts therapy for traumatic experiences: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 31(4), e3041.
- [39]. Moula, Z., Powell, J., Konstant, T. N., & Karkou, V. (2023). Child-focused outcome and process evaluation of a school-based art therapy intervention: A pilot randomised controlled study. *The Arts in Psychotherapy*, 86, 102085.
- [40]. Danese, A., Smith, P., Chitsabesan, P., & Dubicka, B. (2020). Child and adolescent mental health amidst emergencies and disasters. *The British Journal of Psychiatry*, 216(3), 159–162.
- [41]. Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2016). Child disaster mental health services: A review of the system of care, assessment approaches, and evidence base for intervention. *Current Psychiatry Reports*, 18(1), 5.
- [42]. Acar, E. B. (2022). *Çocukluk Çağı Travmalarının Bireyin Bağlanma Stilleri ve Dindarlığı ile İlişkisi*. Gabakademi, 2(1), 93122. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gabakademi/issue/81385/1402937>
- [43]. Christie, D. J., & Sandoval, A. (2024). Trauma, attachment, and resilience: Child coping mechanisms after disasters. *Psychology*, 15(2), 233–245. <https://doi.org/10.4236/psych.2024.152015>
- [44]. Ertürk, H. (2022). *Türkiye’de Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Resim Renk ve Karalama Kullanımları Üzerine Bir Araştırma*. Aksaray Üniversitesi Açık Erişim. <https://acikerisim.aksaray.edu.tr/bitstream/9d21fcaf-ade2-4977-b291-82ae6fe11a46/download>
- [45]. Haeyen, S., van Hooren, S., van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2020). Measuring the contribution of art therapy in multidisciplinary treatment of personality disorders: The construction of the Self-expression and Emotion Regulation in Art Therapy Scale (SERATS). *Frontiers in*

Psychology,11, 2163. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02163>

[47].Terr, L. (2018). *Too scared to cry: Psychic trauma in childhood*. Basic Books

[46].Kramer, E. (2020). *Art as therapy: Collected papers*.
Routledge

Bu makaleye atıf yapmak için : Saatçi,T.,Köstekçi,M.,Sattçi,G.,2025. Kahramanmaraş Depremi Yaşayan Çocukların Deprem Algılarının Resim Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. *Anatolia Journal Of Medical And Health Sciences*,3(1):16-24

To Cite: Saatçi,T.,Köstekçi,M.,Sattçi,G.,2025.Analyzing the Perceptions of Children Who Experienced the Kahramanmaraş Earthquake Using Picture Analysis Method. *Anatolia Journal Of Medical And Health Sciences*,3(1):16-24.

DOI:
